

Mensurando Ux e Usabilidade com a aplicação de avaliação Heurística em Sistemas SAP.

Ronald Guedes Rodrigues

Faculdade de Tecnologia Zona Leste, endereço, Brasil, ronald1996.cf@gmail.com.

RESUMO.

Este trabalho consiste em aplicar a metodologia de Avaliação Heurística em dois sistemas da SAP: ECC Enterprise Core Component e S/4 Hana. Utilizando de uma forma diferente a metodologia visa melhorar a interface a partir do desenvolvimento do software. Ao aplicar essa metodologia em interfaces já finalizadas, pretende-se comparar ambas as aplicações e validar se houve melhoria nos quesitos de usabilidade e Experiência do usuário e na interface gráfica. Afim de segundo a própria empresa o S/4 Hana em conjunto com os Aplicativos Fiori, que busca melhorar a experiência de seus Usuários. O estudo foi realizado com três desenvolvedores que responderam um questionário com perguntas sobre as heurísticas mais presentes nos softwares. Após o estudo constata-se que o novo ambiente da SAP realmente entrega um ganho no quesito de Experiência do Usuário.

Palavras-chave. Experiência do Usuário, Usabilidade, Interface.

ABSTRACT.

This work consists of applying the Heuristic Assessment methodology in two SAP systems they are, ECC Enterprise Core Component and S / 4 Hana its successor. Using a different form of methodology that aims to improve the interface from software development, apply the same interfaces already finalized in order to compare features such as applications and validate if there are improvements in user experience and experience, and finally the graphical interface. , according to the company itself or S / 4 Hana in conjunction with Fiori Apps seeks to enhance the experience of its Users. The study was conducted with three developers who answered a questionnaire with questions about how heuristics most present in software. After the study it is found that the new SAP environment really offers a gain in User Experience.

KEYWORDS.

User Experience, Usability, Interface

1. INTRODUÇÃO

A interação é uma das melhores formas de se obter conhecimento e desde pequenos essa é uma das formas em que os seres humanos obtêm grande parte do seu desenvolvimento cognitivo. Por exemplo, o ato de tocar a tela de um smartphone, permite a criança interagir e identificar que essa ação gera uma reação no aparelho, onde muitas telas acabam repetindo o movimento ao serem utilizadas por outras pessoas.

Na Área de TI, os usuários sempre estão em contato com diferentes tipos de interfaces, que tendem a evoluir constantemente. Sendo assim, é importante realizar a análise da interação de qualquer sistema, pois isso impacta diretamente no aprendizado do usuário.

Interação é, sem dúvida alguma, uma das mais eficientes formas de aprimorar o conhecimento (Guilherme Araújo Silva). Portanto, a qualidade da interface desenvolvida, deve auxiliar na curva de aprendizado, principalmente se for bem desenvolvida.

Existem muitas metodologias para mensurar a qualidade de interação nas interfaces, e uma delas é a avaliação heurística, que consiste em analisar a presença das heurísticas criadas por Nielsen (NIELSEN, 1993).

Utilizando de três a cinco avaliadores é possível aplicar um estudo na interface e mensurar sua qualidade no que se diz respeito a interação. Itens como mensagens de erro, status do sistema e nível de usabilidade são avaliados para que no fim do estudo seja possível identificar as melhorias a serem realizadas na interface.

O objetivo do estudo é aplicar a avaliação heurística em dois sistemas da *Systeme, Anwendungen und Produkte (SAP)*, que em português significa Sistemas, Aplicativos e Produtos para Processamento de Dados. A empresa alemã iniciou a transição do seu principal sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) ou Sistema Integrado de Gestão Empresarial chamado de ECC (Enterprise Core Component). Dessa forma, o suporte ao ERP tradicional da SAP irá acabar em 2025. O esforço de inovação para essa solução irá terminar em 2020. A informação foi sublinhada Antônio Nunes, consultor da SAP para *Cloud Computing*. (SIMÕES, 2017).

O sucessor do Sistema Integrado de Gestão Empresarial ECC, é o S/4 Hana, que segundo a empresa SAP, demonstra ganhos no desempenho e apresenta uma interface completamente nova para os usuários do ambiente.

Com a utilização da metodologia de avaliação heurística nos sistemas ECC (*Enterprise Core Component*) e S/4 Hana, é possível analisar se houve ganhos na interação do usuário com o ERP (*Enterprise Resource Planning*), aplicar o teste de usabilidade no sistema e verificar se essa transição visa melhorar a **UX** (*User Experiencie*) em português: experiência do usuário, como tem prometido a SAP para sua nova versão do ERP (*Enterprise Resource Planning*).

2. Fundamentos da Avaliação

Para o desenvolvimento das novas interfaces gráficas, o importante conceito de UX deve ser aplicado, pois trata sobre o quanto o seu conteúdo ou interface é amigável com o levando em conta modo como está interagindo com o sistema ou interface (JAHN, 2016).

Deve-se levar em conta como o usuário se sente ao utilizar a ferramenta e o quanto é intuitiva. A Experiência do Usuário é baseada em conceitos criados em IHC (Interação Humano Computador), área da computação que investiga o design, avalia e implementa interfaces para que seres humanos possam interagir com sistemas computacionais de maneira eficiente e intuitiva (SANTOS e TEIXEIRA, 2010).

Essa interação é de suma importância quando se trata de uma migração de grande porte, ou seja, os usuários da plataforma antiga devem se sentir confortáveis com o novo ambiente. O conceito de usabilidade permite avaliar a qualidade de um sistema com relação a fatores que os projetistas definem como sendo prioritários ao sistema (Prates, 2003).

Estes conceitos foram levantados e comparados com intuito de mensurar se houve ou não melhora do sistema legado ECC para o seu sucessor S/4 Hana.

Segundo Robson “A origem da palavra heurística deriva do grego, que literalmente tem o mesmo significado de “descubro” ou “acho”, sendo que sua etimologia deriva do que conhecemos por *eureka*, que foi um termo originário de uma exclamação utilizada por Arquimedes quando descobriu como medir o volume de um objeto irregular utilizando a água” (ROBSON, 2013).

Vale ressaltar que a avaliação heurística costuma ser utilizada em aplicações em desenvolvimento, utilizando a metodologia a para mensurar aplicações que já foram desenvolvidas estamos dando uma nova finalidade a metodologia.

Usabilidade significa a facilidade de usar um determinado produto ou sistema. A organização de padrões internacionais define usabilidade como a eficiência, eficácia e satisfação com a qual usuários específicos podem realizar e alcançar seus objetivos em ambientes particulares, segundo a norma internacional ISO (International Standard Organization) identificado como ISO DIS 9241-11 (JORDAN, 1998).

3. O ESTUDO

O estudo foi realizado com três avaliadores Leonardo Schmidt, Daiane Medeiros e Heitor Moura, que são desenvolvedores de produtos da SAP em nome da Empresa Numen IT, consideraremos que a eficiência do método para 3 avaliadores fica em torno de 60%, para 4 avaliadores, em torno de 70% e para 5 avaliadores, em torno de 75% (Nielsen, 1993).

A aplicação deste método em um sistema de conhecimento geral permite ao avaliador conduzir o seu teste sem ajuda adicional. Porém, se o sistema pertence a um domínio de aplicação específico, é necessário apoiar o avaliador, de forma que ele tenha condições de utilizar o sistema corretamente. Uma forma de apoio ao avaliador seria usar cenários de uso baseados em passos reais que os usuários seguiriam (NIELSEN, 1994), os usuários avaliadores do estudo realizaram a mesma ação em ambos os sistemas para que o resultado final seja coerente e justo com ambas as interfaces.

O ECC, principal sistema da SAP, conta com vários módulos para que todas as áreas da empresa consigam ter suas informações concentradas no ERP. Seus módulos abrangem desde ferramentas para Recursos Humanos no Módulo HCM (Human Resource Management), até informações financeiras de compra e venda no módulo FI (Financial Accounting). Por ser um sistema mais antigo, sua interface também se apresenta de forma mais simples e rustica, mas sempre deixando as informações devidamente separadas de forma organizada.

O ambiente possui uma vasta abertura para customizações de funcionalidade ou customizações visuais. Utilizando uma linguagem chamada **ABAP** (Advanced Business Application Programming) em português, Programação de Aplicações de Negócios Avançada, é possível criar telas desde o início do desenvolvimento customizado e aplicar conceitos de **UX** e **IHC** em busca de um bom resultado, principalmente no que diz respeito a interação. A navegação no sistema é baseada em transações, é como são chamadas as telas dentro do ERP, cada uma delas possui um código que é utilizado para chamar a tela onde é realizado uma finalidade específica, como, por exemplo, criar uma nota fiscal ou analisar o estoque atual do cliente proprietário da licença do sistema. A abertura para programas e transações customizadas é devido ao fato de que, cada cliente possui uma regra de negócio específica, em grande parte das vezes funcionalidades foram desenvolvidas pois a gama de funções do ECC não atendia a necessidade do cliente, levando em conta suas regras de negócio.

A análise no ECC foi baseada na transação SBWP (código para acessar a transação de workplace). O motivo da escolha é que a mesma já possui a nova versão no s/4 Hana, assim a comparação é totalmente justa, pois estamos falando da mesma funcionalidade em interfaces diferentes. Essa transação é semelhante a uma caixa de e-mail, onde o usuário recebe itens como contratos e requisições de venda. No SAP, esse processo é configurado de acordo com o que o cliente desejar, se na estrutura da empresa uma compra de material precisa passar por cinco aprovadores, cada um deles irá acessar a transação com seu usuário para que, após a verificação das informações, o mesmo possa

aprovar ou recusar a liberação do item para próxima etapa. A Figura 1 mostra a transação SBWP para que uma primeira análise visual possa ser realizada.

Figura 1 – Transação SBWP

Fonte: create dynamic colluns

A familiar tela para os usuários dos ECC, tem uma boa distribuição dos seus elementos, a esquerda temos as subpastas exibidas de forma hierárquica e do centro da tela até a esquerda, temos o espaço reservado para os detalhes do item selecionado. Em muitas transações é comum que as informações sejam apresentadas em tabelas, uma característica marcante do sistema da SAP.

A avaliação será focada na ação de aprovar ou recusar o item, ‘há aplicações que em poucos minutos você já está pronto para trabalhar com ela. Só que se engana quem pensa que esse tipo de aplicação é fácil de ser encontrada’ (Marco Costola, 2016). Após a aplicação da Avaliação Heurística e possível identificar o feedback dos usuários com o sistema, afinal uma interface ruim pode gerar dificuldades na utilização da ferramenta.

O sucessor do ECC, S/4 Hana, é apresentado ao mercado em 2013. A SAP lançou a sua própria plataforma na nuvem, oferecendo serviços cloud assim como outras gigantes já fazem, como por exemplo, Amazon, Azure e Google, e dentre as ideias e serviços do SCP SAP Cloud Platform, por ter o serviço na nuvem, a SAP criou o próprio framework

web **SAPUI5** para que possa desenvolver as telas do ERP em sua nova versão, em forma de aplicativos que substituem as transações existentes no ECC. A coleção desses aplicativos se chama **SAP Fiori**, uma biblioteca com aplicações criadas pela própria SAP e por desenvolvedores de consultorias. Para a SAP, o SAP Fiori é a mais recente evolução da experiência de usuário para o SAP S/4 HANA. O conceito de design centrado no usuário, concentra-se na forma de trabalho dos colaboradores e oferece diversos benefícios aos negócios, com o uso da ferramenta a empresa promete:

- Maior satisfação do cliente;
- Aumento na produtividade – acesso mais rápido e direto a informações e aplicativos relevantes;
- Transparência em itens que precisam da sua atenção – notificações na hora certa.

Usando modernos princípios de design e UX, o SAP Fiori proporciona uma experiência do usuário como consumidor, baseada em funções em todas as linhas de negócios, tarefas e dispositivos. (SAP, 2019).

Assim como as transações, os aplicativos tendem a possuir uma função específica, seja criar notas, aprovar itens ou publicar campos no ambiente e por ser uma plataforma voltada para nuvem, as aplicações ganham um layout mais próximo de aplicativos que utilizamos no cotidiano.

A Figura 2 exibe a tela do Aplicativo My-Inbox do Fiori, que é o correspondente a transação do ECC apresentada anteriormente SBWP.

Figura 2 – Aplicativo SAP Fiori My Inbox

Fonte: Fiori Library

Ainda mais semelhante a uma caixa de entrada de e-mail, o aplicativo mostra já a primeira vista a SAP, mostrando o porquê de estar focado na Experiência do Usuário. Desde seu desenvolvimento, a interface é mais limpa e mais objetiva, diferente de seu antecessor, a aplicação se mostra muito mais intuitiva, onde o objetivo da tarefa é nítido. Observa-se que as principais funcionalidades estão destacadas até mesmo na cor do botão. Nessa interface, mesmo que o usuário esteja em seu primeiro contato com a ferramenta, a curva de aprendizado se torna mais simples por conta da boa interface, usuários consideram um produto fácil de aprender e usar com relação ao tempo que levam para fazer o que eles querem; o número de passos que eles vão atravessar; e o sucesso que vão ter em prever qual ação certa tomar (MAXWELL, 2015).

4. AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Em cada sistema a avaliação heurística foi aplicada utilizando quatro das heurísticas de Nielsen que se mostraram mais em ambos Sistemas (ECC e S/4 Hana). Segundo Jakob Nielsen, um cientista dinamarquês de computação, “o objetivo da avaliação heurística é encontrar os problemas de utilização na concepção de modo que eles podem ser atendidos como parte de um processo iterativo de design.” (Nielsen, 2005). E nesse caso a avaliação será feita no sistema legado ECC, e com seus resultados pode-se analisar os problemas encontrados e se os mesmos foram considerados no desenvolvimento do S/4 Hana.

Planejamento: foram selecionados os pontos onde foi aplicado o estudo. Nesse caso estudou-se a ação de aprovar de um pedido de compra, focando na interface e como ela é apresentada, tanto para usuários experientes, quanto para um usuário que nunca teve contato com a ferramenta. Assim, foi analisado a exibição dos detalhes de cada item na caixa de entrada e a dificuldade encontrada para conclusão da tarefa.

Deteção: como sugerido por Nielsen, o estudo foi realizado com três analistas, sendo dois deles com experiência no sistema e um que nunca teve contato com a transação ou a aplicação. Como desenvolvedores, todos possuem conhecimento mínimo sobre o desenvolvimento de interfaces e qual seria o esperado de cada um dos sistemas avaliados.

Coleção: na etapa de coleção realizamos a identificação de discrepâncias, onde foram identificados quais problemas de usabilidade foram encontrados por mais de um dos revisores.

Discriminação e Análise: Nesta etapa, o resultado da pesquisa foi realizado por meio de um formulário, onde foram analisadas as respostas para que os principais pontos negativos que fossem identificados. O **teste de usabilidade com usuários** pode ser considerado como aplicado em conjunto, este método fornece informações de como as pessoas utilizam os computadores e quais problemas ocorrem durante a interação. Por este motivo, problemas encontrados por esta técnica podem ser considerados problemas reais de usabilidade (Nielsen, 1997). Além disso, alguns problemas somente são

identificados por este teste (Nemetz, 1997). Os avaliadores do estudo se enquadram nas características da metodologia de teste de usabilidade, e durante o processo realizaram o levantamento de defeitos encontrados na aplicação.

As perguntas realizadas levaram em conta heurísticas presentes em ambos os sistemas, os avaliadores durante o processo de utilização de ambas as interfaces foram demonstrando sua satisfação ou insatisfação com as aplicações. No caso do ECC notou-se muito mais desconfortos dos usuários, desde a o início da navegação no sistema.

O seu sucessor fez com que os usuários elogiassem a aplicação, por ser muito mais agradável visualmente nota-se mais facilidade ao navegar na aplicação. Mesmo sem documentação para auxiliar o número de dúvidas durante a navegação no APP My inbox foi menor.

Na etapa de **Discriminação** e **Análise**, os principais pontos negativos foram apontados. Para os sistemas ECC, o maior número de reclamações se volta para a interface gráfica, a forma como é exibida as informações em conjunto de outras funcionalidades, que não são parte do processo da tarefa de aprovar a requisição de compra. Utilizamos esses pontos para verificar se houve a evolução na nova aplicação do s/4 Hana.

Levantando os pontos mencionados pelos avaliadores, não se encontra mais nenhum dos defeitos graves apontados por eles, a aplicação no ambiente do S/4 Hana se torna muito mais limpa e intuitiva, a aplicação não emite sons que deixa o usuário distraído ou irritado.

5. RESULTADOS

Após realizar a tarefa de aprovar o item, os usuários e avaliadores responderam o formulário com as perguntas sobre a interface apresentada pela SAP, utilizando uma escala de 0 a 10, além de comentários livres para cada uma das questões. Vale ressaltar que as perguntas foram às mesmas para ambos os sistemas, o ECC e o S/4 Hana.

Para a primeira questão, utilizamos a heurística que diz "Reconhecimento em vez de memorização", a fim de avaliar a quão intuitiva é a interface apresentada. Um fato curioso é que, mesmo com dois avaliadores familiarizados com a ferramenta, as notas da avaliação são muito semelhantes.

Com a pergunta focada no sistema legado, vemos que as notas para o nível de intuição dentro da média, ou seja, a aplicação não é ruim, mas também não chega a surpreender com uma interface simples de ser entendida. Na Figura 3 podemos visualizar a resposta dos três avaliadores para a principal pergunta do estudo sobre o sistema ECC, “Reconhecimento em vês de memorização: Quão Intuitiva é para você a transação SBWP?” .

Figura 3 – gráfico do estudo.

Fonte: Próprio autor.

Com uma média de 5.6, os avaliadores apontam o sistema legado como uma interface mediana, ao comentar sobre a pergunta o avaliador 3, Heitor Moura, relata” Eu literalmente me senti perdido, não sabia para onde ir na aplicação e tive que pedir ajuda”. Dessa forma podemos notar como a tela desenvolvida pela SAP é pouco amigável para o usuário.

Como a finalidade da metodologia aplicada foi realizar a comparação com o novo sistema desenvolvido pela SAP, o ganho de qualidade no novo sistema s/4 Hana é demonstrado na Figura 4 onde foi realizada a pergunta “Reconhecimento em vez de Memorização: Quão intuitivo é para você o aplicativo My Inbox?”.

Figura 4 – Respostas sobre o quão intuitivo é o novo sistema.

Fonte: Próprio autor.

As respostas com uma média 8, mostram maior satisfação dos avaliadores para com a aplicação, em sua nova versão, a tarefa principal é muito mais simples de ser executada, segundo o comentário do avaliador 1, Leonardo Schmidt, “Basta olhar para tela e você consegue deduzir o que pode fazer”. O gráfico representa bem o ganho na experiência do usuário na nova versão da aplicação.

Se a proposta da SAP era realizar uma evolução focada na UX e na usabilidade do ERP, o gráfico acima demonstra que a empresa alemã está no caminho correto, o ganho de dois pontos nessa escala se torna ainda mais significativo. E se levar em conta que, por questão estratégica, foi solicitado que os avaliadores utilizassem primeiro o sistema antigo ECC, a sensação de evolução torna-se um pouco mais profunda e realista.

Na Tabela 1, constam as respostas dadas pelos avaliadores do estudo, em azul temos os avaliadores mais experientes, ambos são desenvolvedores ABAP e passaram maior parte do tempo de carreira em contato com o ECC.

Tabela 1: Resposta dos avaliadores para o sistema antigo ECC.

Questão:	Avaliador 1	Avaliador 2	Avaliador 3
Reconhecimento em vez de memorização: quão intuitiva é para você a transação SBWP?	5	6	6

Visibilidade do estado no sistema: como você avalia as mensagens exibidas na transação, sendo elas de erro ou sucesso?	6	7	6
Consistência e padrões: você gosta do padrão visual criado pela SAP para o produto ECC? Leve em conta botões, textos e demais elementos visuais.	1	3	3
Estética e design minimalista: você considera simples o entendimento e a apresentação das informações na transação?	4	4	4
Ajuda e documentação: o que você acha da documentação da transação e suas funcionalidades?	2	4	5

Fonte: (Próprio autor)

É notório que a interface deixa muito a desejar nas heurísticas avaliadas, a reclamação dos usuários com relação as mensagens por exemplo, é que muitas destas mensagens aparecem com frases que não tem significado claro. É comum encontrar apenas uma mensagem de erro com o ID sem o texto descritivo, isso causa um sentimento de frustração no usuário final.

Outro dado que chama atenção é com relação a consistência e padrões utilizados pela SAP em seu ERP. Segundo o estudo, nenhum dos avaliadores achou agradável o padrão visual utilizado, a forma como a SAP disponibiliza suas informações deixa a desejar. “As opções de aprovação ou rejeição são pouco claras e na maioria dos casos ficam escondidas” Relata Leonardo Schmidt, consultor ABAP sênior avaliador número da pesquisa realizada.

A dificuldade relatada pelos avaliadores deixa evidente que a transação SBWP no ERP não cumpre os requisitos de usabilidade, a tarefa foi concluída, mas não houve eficiência nem satisfação por parte dos avaliadores.

Pode-se finalizar a análise do sistema legado ECC deixando evidente que o mesmo peca no quesito de experiência do usuário e usabilidade. Com essa afirmação, espera-se que na análise do sistema sucessor S/4 Hana, esses problemas de usabilidade tenham sido levados em consideração desde o momento do desenvolvimento.

A tabela 2 demonstra o resultado do estudo feito com base no aplicativo Fiori My Inbox, onde as perguntas são semelhantes às feitas para o sistema legado ECC, deixando a comparação ainda mais justa e significativa.

Tabela 2 - respostas para o novo sistema s/4 Hana.

Questão:	Avaliador 1	Avaliador 2	Avaliador 3
Reconhecimento em vez de memorização: quão intuitivo é para você o aplicativo My Inbox?	8	8	8
Visibilidade do estado no sistema: como você avalia as mensagens exibidas durante a utilização do aplicativo, sejam elas de sucesso ou erro?	9	10	10
Consistência e padrões: você gosta do padrão visual criado pela SAP para os aplicativos Fiori? Leve em conta botões, textos e demais elementos visuais	8	8	8
Estética e design minimalista: você considera simples o entendimento e a apresentação das informações no aplicativo?	9	9	9

Fonte: Próprio autor.

A evolução fica clara desde a primeira questão, segundo o estudo a SAP conseguiu um grande avanço em todos quesitos que foram mensurados, todos os avaliadores demonstram uma grande satisfação com a nova plataforma. “Levaram em consideração

um visual mais simples e intuitivo, a fim de melhorar a experiência do usuário” relata a avaliadora 2, Daiane Zigotto, Consultora ABAP.

O nível de entrega e satisfação dos avaliadores surpreende de forma positiva, mesmo o avaliador 3, que não tinha contato com mundo SAP, afirma ter achado o processo simples e claro.

6. CONCLUSÃO

Pode-se afirmar que a empresa conseguiu entregar um produto focado na experiência do usuário, desde a escolha das cores que compõem o layout, a forma como as informações são apresentadas e dívidas. Os ganhos com uma boa interface podem refletir no ganho de produtividade e satisfação de quem utiliza a aplicação. Espera-se que a SAP mantenha a forma atual de desenvolvimento de seus produtos, para que fique cada vez mais presente no mercado WEB, mesmo com a concorrência de outras grandes empresas no ramo. Uma preocupação que pode surgir após a transição, é o nível de aceitação dos usuários do ECC. O processo pode ser delicado e demorado afinal deve se levar em conta, a curva de aprendizado das novas aplicações, e ter um alto nível de usabilidade vai ajudar no processo de migração.

A SAP conseguiu demonstrar mais uma vez que esta pronta para o mercado, e que pode inovar muito em seu nicho de ERP, afinal trata-se de utilizar o serviço de nuvem para tratar os dados de grandes empresas do mercado, esse tipo de migração deve ocorrer cada vez mais afinal a computação na nuvem promete ser o futuro das tecnologias.

AGRADECIMENTOS

A todos que me apoiaram nesses anos de estudo na Fatec Zona Leste, em especial aos que me motivaram na reta final, para realização deste trabalho como fase final de uma etapa de aprendizado, meus colegas de trabalho que aceitaram contribuir para essa obra,

Leonardo Schmidt, Daiane Medeiros e Heitor Moura, e em especial meu orientador professor Cleiton Alves.

REFERÊNCIAS

PRATES, Raquel Oliveira , SIMONE DINIZ JUNQUEIRA BARBOSA, Avaliação de Interfaces de usuário – conceitos e métodos disponível <http://www-di.inf.puc-rio.br/~simone/files/JAI2003_avaliacao_s.pdf> Acesso em 12/11/2019

JAHN, Gabriela **As diferenças entre User Interface e User Experience no desenvolvimento para web** Disponível em <URL : <https://inundaweb.com.br/blog/as-diferencas-entre-user-interface-e-user-experience-no-desenvolvimento-para-web>> Acesso em 12/11/2019.

NIELSEN, J. **Usability Engineering**. Boston: Academic Press, Cambridge, MA, 1993.

ZAMBOM, C. **User Experience: a satisfação do cliente em primeiro lugar**. Disponível em <<https://administradores.com.br/noticias/user-experience-a-satisfacao-do-cliente-em-primeiro-lugar>> Acesso em 06 novembro 2019.

JORDAN, Patrick W. 1998. **An introduction to Usability**. London: Taylor & Francis. 1998

LEWIS, C.; RIEMAN, J. **Task-Centered User Interface Design: A practical Introduction**. Disponível por ftp anonymous em: ftp.cs.colorado.edu (Jan. 1997).

NEMETZ, F.; WINCKLER, M. A. A.; LIMA, J. V. de. **Evaluating Evaluation Methods for Hypermedia Applications. Short Paper**. Publicado na seção Poster no Proceedings em CD-ROM do ED-MEDIA & ED-TELECOM.

CALGARY, C.A. 1997.

SILVA, Guilherme Araújo. **IHC – Conceitos e aplicações**. Disponível em: <<http://projetos.fatecjales.edu.br/guilhermearaujo/docs/ihc.pdf>> Acesso em 06 novembro 2019.

MAXWELL. **Novas perspectivas para a Interação Humano-Computador (IHC)**. 2015. Disponível em <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10500/10500_4.PDF> Acesso em 06 novembro 2019.

HALADIN, Laszlo. *Create dynamic colluns.* Disponível em <<https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/HOME/Create+Dynamic+Columns>> Acesso em 03 novembro 2019.

Fiori Library. Disponível em <<https://fioriapplibrary.hana.ondemand.com/>> Acesso em 03 novembro 2019.

SAP. Reinvente a experiência de usuário da SAP com o SAP Fiori. Disponível em <<https://www.sap.com/brazil/products/fiori.html>> Acesso em 03 novembro 2019.

SIMÕES, M. Suporte ao ERP clássico da SAP termina em 2025. 2017. Disponível em <<https://www.computerworld.com.pt/2017/03/22/suporte-ao-erp-classico-da-sap-termina-em-2025/>> Acesso

SANTOS, S. L.; TEIXEIRA, F.G. Design de uma Interface de Interação Tridimensional com Foco na Usabilidade e no Desempenho Gráfico. PgDesign. Porto Alegre, p. 39-50, jan, 2010.

ROBSON, M. O que é e como fazer uma avaliação heurística. Disponível em <<http://www.robsonmoulin.com.br/artigos/user-experience/o-que-e-e-como-fazer-uma-avaliacao-heuristica/>> Acesso em 28 outubro 2019.

WINCKLER, M.; PIMENTA, M. S. Avaliação de Usabilidade de Sites Web. 2002. Disponível em <<https://www.irit.fr/~Marco.Winckler/2002-winckler-pimenta-ERI-2002-cap3.pdf>> Acesso em 23 outubro 2019.

COSTOLA, M. O que é interface intuitiva. 2016. Disponível em <<https://avantsolucoes.com.br/o-que-e-interface-intuitiva/>> Acesso.

Rivero Luis, Valle Raquel e Conte Tayana, Aplicando Design e Avaliação de Usabilidade para Melhorar a Qualidade de um Aplicativo Web Móvel, 2014. Disponível em <<https://www.irit.fr/~Marco.Winckler/2002-winckler-pimenta-ERI-2002-cap3.pdf>>. /> Acesso em 28 outubro 2019.